

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССАМИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

© 2024 Косорлуков И.А., Соловьев А.В., Тимченко М.С., Строчков А.В.

Одним из ключевых направлений современного развития электроэнергетики в России является цифровизация, развитие которой привело к появлению концепции «Цифрового РЭС». В то же время на практике эта концепция как правило ограничена достаточно узким набором мероприятий, а именно модернизацией оборудования, секционированием сети, улучшением сетей связи и внедрением «умного» учёта. Авторами статьи предлагается новая концепция («Интеллектуальная система управления процессами электроснабжения»), в основу которой положен объектно-ориентированный принцип. Эта концепция позволяет не просто модернизировать электрическую сеть, а изменяет сам подход к её построению, делая её интеллектуальной, надёжной и эффективной. Дано краткое описание архитектуры системы, наборов основных функций и структуры единичного элемента системы.

Ключевые слова: распределительные электрические сети, цифровой РЭС, Smart Grid, цифровизация, автоматизация, объектно-ориентированный принцип.

Введение. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 18 июня 2024 г. № 529 первым приоритетным направлением научно-технологического развития является высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика. Одним из ключевых способов повышения эффективности энергетики в современных реалиях является цифровизация, что обуславливает высокий интерес к современным цифровым технологиям в энергетике. Развитие технологий автоматизации и современных способов передачи данных сделало возможным создание систем управления электрическими сетями, максимально использующих цифровую среду. На базе программно-аппаратных комплексов реализованы системы управления, использующие цифровые каналы для связи с системами подстанций, реализованы сбор и хранение текущих рабочих параметров объектов электроснабжения и регистрации аварийных событий, имеются решения по мониторингу ветровой и гололедной нагрузки линий электропередач для адаптивной плавки гололеда, методы определения мест повреждения и аппаратная реализации противоаварийных систем, системы учета и диспетчеризации [1] и т.д. Все перечисленные выше технические решения можно объединить общей концепцией «Цифровых РЭС» (отметим, что в литературе аналогичные по своей сути и наполнению концепции могут обозначаться и другими терминами, такими как «активно-адаптивная распределительная сеть» [2], «высокоавтоматизированный РЭС» [3], «реконфигурируемая распределительная сеть» [4] и т.п.). В то же время современные способы построения «Цифровых РЭС» (далее ЦРЭС), как правило, сводятся лишь к модернизации и цифровизации методов передачи данных для систем телемеханики, устройств релейной защиты и автоматики или замены аналоговых сигналов на цифровые в классических системах электроснабжения [5]. В целом, предлагаемые в рамках концепции ЦРЭС решения часто ограничены довольно узким набором несвязанных программно-технических решений, таких как применение «умных» счетчиков [6], современных реклоузеров для секционирования сети [7] или их комбинации [2]. Опыт практической реализации проектов ЦРЭС [2, 8, 9] показывает, что они в конечном счете ограничиваются только этими техническими решениями, дополняемыми на завершающих этапах реализации проектов соответствующими программными решениями.

Но и эти программные решения по своей сути являются лишь модернизацией и обновлением программной части систем АСУ ТП и АСКУЭ. Конечно же, такой подход к концепции ЦРЭС не является абсолютно неэффективным и имеет свои результаты. Так, заявляется снижение потерь в пределах 5 – 10 % и улучшение показателей SAIDI (эквивалентная продолжительность перерывов в электроснабжении на одного потребителя) и SAIFI (эквивалентная частота перерывов в электроснабжении на одного потребителя) в пределах 50 – 75 % [8, 9]. Несмотря на это, можно с уверенностью утверждать, что для достижения наибольшего эффекта в части повышения надежности, эффективности и экономичности распределительной сети необходима выработка совершенно нового подхода к построению ЦРЭС, который авторы настоящей статьи предлагают именовать как «Интеллектуальная система управления процессами электроснабжения» (далее – ИСУПЭ).

Определение предлагаемой системы. Основной функциональной особенностью описанных выше принципов построения ЦРЭС является однообъектный подход к решению общих задач на объектах генерации и трансформации электрической энергии (станциях и подстанциях). Для перехода к новой интеллектуальной системе в глобальном разрезе систем электроснабжения от генерации до конечного потребителя, необходимы новые методы её построения, минимизирующие требования к сетям передачи данных и использованием унифицированного оборудования и/или существующих систем ЦРЭС. Так, для создания ИСУПЭ предлагается заменить методы построения ЦРЭС, на метод создания объектно-ориентированной структуры элементов, взаимодействующих через информационное поле и бинарную логику. Кроме того, интеллектуальная система управления процессами электроснабжения (ИСУПЭ) представляет собой высокоавтоматизированную систему с применением машинного обучения и глубокой степенью автономности и свободы принятий решений. Она включает в себя совокупность элементов передачи и распределения электрической энергии, связанных физически и информационно и объединённых по объектно-ориентированной архитектуре через информационное поле, построенное по бинарной логике. Далее рассмотрим структуру системы подробнее.

Объектно-ориентированная архитектура ИСУПЭ. Ключевая особенность ИСУПЭ заключается в применении объектно-ориентированного принципа её организации. Такой подход позволяет разложить сложные системы электроснабжения на более простые составные объекты: АБОНЕНТ, ПОДСТАНЦИЯ, ЛИНИЯ и т.д., каждый из которых будет связан с другими объектами лишь небольшим объёмом взаимодействий. ОБЪЕКТ является базовым единичным звеном в структуре системы. Каждый из объектов относится к определенному КЛАССУ, определяющему функциональное назначение объекта и его место в общей иерархии системы и набор его ФУНКЦИЙ. Здесь следует отметить, что объектно-ориентированный принцип сам по себе не является совершенно чуждым для современной электроэнергетики явлением. Некоторые элементы такого подхода в том или ином виде содержатся в серии стандартов МЭК 61850, описывающих принципы построения цифровых подстанций. В частности, документ TR 61850-90-6 [10] посвящен автоматизации распределительных сетей и информационному обмену в них. Однако в целом ряд стандартов МЭК 61850 использует применение объектно-ориентированных принципов на уровне отдельных устройств защиты и автоматики (обозначаемых в пределах документов стандарта как «интеллектуальное электронное устройство» или «ИЭУ»), разделяя их на отдельные логические устройства, типовые функции (логические узлы) и классы данных для осуществления информационного обмена, и на уровне отдельной подстанции, в которой выделяется уровень процесса, уровень присоединения и уровень станции. Описываемая же в настоящей работе ИСУПЭ предлагает распространить объектно-ориентированный подход на всю электрическую сеть.

Средой, посредством которой будут осуществляться взаимодействия между объектами в ИСУПЭ, является информационное поле. Информационное поле является средой передачи бинарной информации, формирующейся в элементах системы электроснабжения, производящих логические потоки данных на основе состояния элементов, измерений и коммутаций. Основой для формирования данных является матрица состояния элемента, т.е. текущих значений измеряемых величин, положения контактов и т.д. Применение матриц состояния вместо традиционного информационного обмена в виде отдельных дискретных и аналоговых сигналов или цифровой передачи этих сигналов позволит упростить информационный обмен и повысить надежность передачи информации путем замены наборов сигналов на одну матрицу, состоящую из набора бинарных состояний этих сигналов.

Структура ИСУПЭ и ее функции. Для работы системы необходимо иметь набор функциональных возможностей, позволяющих обеспечить систему требуемым объемом информации для принятия решений и выработки воздействий на систему электроснабжения, обеспеченную обменом данными внутри и вне системы. На рисунке 1 представлена структурно-функциональная схема построения ИСУПЭ, визуальное описание взаимодействия элементов и функций элементов системы. ИСУПЭ имеет архитектуру, построенную по объектно-ориентированному принципу. Так, любой ОБЪЕКТ (потребитель, реклоузер, ячейка и т.д.) имеет свои СВОЙСТВА (наименование, расположение, мощность и т.д.) и ФУНКЦИИ (мониторинговые, алгебраические, логические, функции управления) и входит в свой КЛАСС (Уровень I, Уровень II и т.д.). Класс объекта зависит от его положения в иерархии системы и примерно соотносится с классом напряжения. При этом ОБЪЕКТЫ (рисунок 2), имеющие связи с другими ОБЪЕКТАМИ того же КЛАССА, могут взаимодействовать с ФУНКЦИЯМИ друг друга, формируя матрицу состояния системы, а ОБЪЕКТЫ, находящиеся на границах КЛАССОВ передавать таблицы состояния с нижнего КЛАССА на верхний, тем самым обеспечивая наследование информации. Взаимодействовать с ФУНКЦИЯМИ ОБЪЕКТА может любой ОБЪЕКТ, имеющий с ним связь. Так вся информация находится в информационном поле системы и может быть доступна любому ОБЪЕКТУ. КЛАСС Уровня IV взаимодействует с информационным полем и вносит изменения в него на основании результатов интеллектуальной обработки данных, при этом изменения в информационном поле автоматически влияют на ОБЪЕКТЫ и КЛАССЫ через их ФУНКЦИИ.

Функции ИСУПЭ представлены следующими группами: интеллектуальные функции, мониторинговые функции, функции управления, функции связи, серверные функции, функции обработки данных. Рассмотрим их подробнее.

Интеллектуальные функции. Функции этой группы реализуются при помощи специальных модулей, которые целесообразно размещать на системообразующих объектах генерации таких как ТЭЦ, ГЭС, АЭС и т.д. или же на распределительных подстанциях напряжением 110-750 кВ. Интеллектуальные модули играют роль центрального узла системы и осуществляют следующие функции: 1. Сбор мониторинговых данных и формирование конфигурации ИСУПЭ на их основе; 2. Синтез логических цепочек защит и управляющих воздействий; 3. Прямое и косвенное взаимодействие с функциями управления; 4. Определение алгоритмов взаимодействий элементов, конфигурации потоков передачи данных; 5. Формирование оптимальной конфигурации схем электроэнергетических систем; 6. Прогнозирование

профилактических и ремонтно-эксплуатационных мероприятий; 7. Обмен данными с внутренними и внешними источниками информации; 8. Взаимодействие с серверной функцией, работа с базами данных; 9. Прочие функции, требующие принятия интеллектуальных решений и формирования сигналов.

Рис. 1. Структурно-функциональная схема построения ИСУПЭ

Мониторинговые функции. Функции этой группы включают в себя измерение физических величин элементов системы электроснабжения и устройств различного назначения и прочих параметров системы, влияющих на ее состояние. В качестве таких величин могут выступать как электрические, так и неэлектрические величины, такие как положения контактов оборудования, нагрузка от тяжения проводов, температура элементов системы электроснабжения систем и окружающей среды и т.д. Далее эти значения путем преобразования и обработки переходят в данные состояния энергосистемы и формируют общее информационное поле.

Функции обработки данных. Данная группа включает в себя математические и логические операции над измеряемыми величинами. Также они определяют способность системы производить логические вычисления и формировать структуру взаимосвязей событий при различных значениях свойств объектов и заполнять логические матрицы состояния элементов системы электроснабжения с последующим преобразованием в бинарную информацию.

Рис. 2. Структура элемента (объекта) системы

Функции связи. Функции этой группы отвечают за формирование системы передачи данных в информационном поле. Для ИСУПЭ используется любые возможные пути передачи данных и каналы связи. При этом система связи должна осуществлять связь между всеми элементами и также связь с внешними по отношению к ИСУПЭ системами, что в свою очередь позволит создать информацию среду ИСУПЭ минимизируя последствия потери доступа к тому или иному каналу связи. Кроме того, возможно использовать информацию о состоянии сети между элементами ИСУПЭ для определения конфигурации системы электроснабжения и косвенных показателях работоспособности её элементов.

Функции управления. Эти функции позволяют осуществлять команды переключения коммутационных аппаратов как через информационное поле, так и без внешнего вмешательства. Это необходимо в первую очередь для формирования оптимальной системы электроснабжения, управляя коммутационными элементами, входящими в эту систему, и иных воздействий на участки сети или оборудование, находящееся в аномальном состоянии. Производить отключения участков сети для проведения эксплуатационных мероприятий.

Серверные функции. Функции этой группы используются для: 1. Поиска, обработки и хранения больших массивов информации; 2. Административной деятельности; 3. Обеспечения безопасности хранимых данных и прочей информации и предотвращения несанкционированного доступа к системе.

Выводы. Объектно-ориентированный подход к формированию автоматизированных систем и использование логических структур для формирования взаимосвязей событий при различных значениях показателей, позволяет минимизировать требования к качеству сетей передачи данных, а использование глубокой степени автономности и свободы принятий решений элементов системы, позволяют уменьшить время работы систем противоаварийной автоматики и уменьшить влияние аномальных режимов работу энергосистемы и эксплуатационные характеристики оборудования. Описанный подход к формированию Интеллектуальной системы управления процессами электроснабжения, имеет положительные отличия от существующих и разрабатываемых систем ЦРЭС и может стать основой для разработки элементной базы и формирования концепции развития сети нового поколения.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Савельев, В. А. Интеллектуальные системы учета и диспетчеризации - одна из базовых составляющих "цифровых" РЭС / В. А. Савельев, С. А. Егоров, П. М. Зубряков // Методические вопросы исследования надежности больших систем энергетики: Международный научный семинар им. Ю.Н. Руденко: В 2-х книгах, Иркутск, 01–07 июля 2018 года / Ответственный редактор Воропай Н.И.. Том Выпуск 69, Книга 2. – Иркутск: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт систем энергетики им. Л.А. Мелентьева Сибирского отделения Российской академии наук, 2018. – С. 119-128.
2. Анализ подходов к рациональному размещению оборудования, обеспечивающего переход к цифровой активно-адаптивной распределительной сети 6-20/0,4 кВ / В. Смирнов, Е. Мыльников, Н. Калинин, Н. Чернов // Электроэнергия. Передача и распределение. – 2020. – № S2(17). – С. 30-36.
3. Лебедев, А. А. Концепция построения и полигон для отработки технологий создания высокоавтоматизированных РЭС и микроэнергосистем / А. А. Лебедев, А. А. Волошин, А. Н. Леднев // Релейщик. – 2023. – № 2(46). – С. 22-26.
4. Шарыгин, М. В. Автоматизация расчета адаптивной многопараметрической релейной защиты для реконфигурируемых распределительных сетей / М. В. Шарыгин, А. Л. Куликов, А. А. Фальков // Релейщик. – 2022. – № 1(42). – С. 12-16.
5. Повышение эффективности и надежности РЗА цифровых подстанций и цифровых РЭС / А. В. Мокеев, С. А. Пискунов, Д. Н. Ульянов, Е. И. Хромцов // Вестник Казанского государственного энергетического университета. – 2020. – Т. 12, № 3(47). – С. 92-100.
6. Решения АО ГК "Системы и Технологии" в рамках концепции Цифровой РЭС // Энергоэксперт. – 2018. – № 4(68). – С. 22-23.
7. Кабаков, А. И. Цифровизация распределительных сетей 6-10 кВ / А. И. Кабаков, С. В. Пономарев // Наноиндустрия. – 2020. – Т. 13, № S5-1(102). – С. 162-165. – DOI 10.22184/1993-8578.2020.13.5s.162.165.
8. Кузьмин, И. Цифровой РЭС на базе Северного РЭС ПАО "Ленэнерго" / И. Кузьмин, Н. Магдеев, Ю. Гулим // Электроэнергия. Передача и распределение. – 2018. – № S4(11). – С. 2-6.
9. НТИ «Энерджинет». Концепция проекта «Цифровой РЭС». Опыт реализации: Янтарьэнерго [Электронный ресурс]. – URL: <https://digitalsubstation.com/wp-content/uploads/2017/11/Tavrida-Elektrik-EnergyNet-TSPS-Kontseptsiya-TSRES.pdf> (дата обращения: 07.07.2024).
10. IEC TR 61850-90-6:2018. Communication networks and systems for power utility automation - Part 90-6: Use of IEC 61850 for Distribution Automation Systems [Электронный ресурс] / Webstore. International Electrotechnical Commission [сайт]. – URL: <https://webstore.iec.ch/publication/61610> (дата обращения: 07.07.2024).

Поступила в редакцию 11.07.2024 г., рекомендована к печати 04.09.2024 г.

SMART POWERGRID CONTROL SYSTEM

Kosorlukov I.A., Solovlev A.V., Timchenko M.S., Strochkov A.V.

In Russia a significant attention is dedicated towards digitalization of power industry which has led to the development of a «Digital Distribution Zone» concept. However, practical implementations of it are usually limited to a narrow scope of measures, i.e. equipment overhauling, network segmentation, communication systems enhancements and implementation of «smart» metering. The authors of this paper propose a new concept based on the object-oriented principle, which facilitates a novel approach towards modern power grid development, making it smart, robust and effective. A brief description of the system's architecture is provided, along with an outline of its basic elements and functions.

Keywords: distribution networks, digital distribution zone, smart grid, digitalization, automation, object-oriented approach.

Косорлуков Игорь Андреевич

кандидат технических наук, заведующий кафедрой автоматизированных электроэнергетических систем, доцент ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет», Российская Федерация, г. Самара.
E-mail: kosorlukov@gmail.ru

Kosorlukov Igor Andreevich

Candidate of Technical Sciences, Head of the Department of Automated electric power systems, Assistant Professor of Samara State Technical University, Russian Federation, Samara.

Соловьев Александр Владимирович

ведущий инженер кафедры автоматизированных электроэнергетических систем ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет», Российская Федерация, г. Самара.

Solovlev Aleksandr Vladimirovich

Lead Engineer at Department of Automated electric power systems of Samara State Technical University, Russian Federation, Samara.

Тимченко Максим Сергеевич

кандидат технических наук, ведущий инженер кафедры автоматизированных электроэнергетических систем ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет», Российская Федерация, г. Самара.
E-mail: mairon@mail.ru

Timchenko Maksim Sergeevich

Candidate of Technical Sciences, Lead Engineer at Department of Automated electric power systems of Samara State Technical University, Russian Federation, Samara.

Строчков Алексей Владимирович

аспирант кафедры автоматизированных электроэнергетических систем ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет», Российская Федерация, г. Самара.
E-mail: wormslabs@yandex.ru

Strochkov Aleksei Vladimirovich

Postgraduate student at Department of Automated electric power systems of Samara State Technical University, Russian Federation, Samara.